

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗАБОТЕ О ЗЕЛЕННЫХ ДРУЗЬЯХ

Рахимова Дилором Мухаммедовна -преподаватель Кокандского
государственного педагогического института

Хусанбоева Холида, Кодирова Сугдиена – студентка 2-го курса
факультета Дошкольного образования , кафедры Педагогики и Психологии
Дошкольного образования

Аннотация:Статья рассматривает важность обучения детей дошкольного
возраста уходу за растениями как способа понимания процесса роста растений
и развития ответственности. Методы посадки семян, полива, удобрения и
ухода за растениями обсуждаются в контексте развития навыков и познания
окружающего мира.

Ключевые слова:Уход за растениями, дети дошкольного возраста,
обучение, посадка семян, полив, удобрение, процесс роста, ответственность.

Умение заботиться о растениях – это не только навык, который пригодится
в будущем, но и важный этап в развитии детей дошкольного возраста. В этой
статье мы рассмотрим, почему обучение детей уходу за растениями имеет
такое значение и как это может сказаться на их развитии.

1. Развитие ответственности и заботы

Уход за растениями предоставляет детям возможность ощутить себя
заботливыми и ответственными. Задача по уходу за растениями требует от них
постоянного внимания и заботы, и это помогает им осознать, что их действия
могут влиять на живые существа вокруг них.

2. Понимание природных процессов

Уход за растениями позволяет детям учиться о природных процессах, таких
как рост, фотосинтез и потребность в воде и свете. Объясняя детям, почему
растения нуждаются в поливе, свете и питательных веществах, мы помогаем
им лучше понять и уважать живую природу.

3. Развитие навыков наблюдения.Уход за растениями требует от детей
наблюдательности и внимания к деталям. Они учатся замечать изменения в
росте и состоянии растений, что развивает их навыки наблюдения и анализа.

Посадка семян:

Посадка семян – это захватывающий процесс, который позволяет детям увидеть, как из маленьких семян вырастают красивые растения. Даже самые маленькие ребята могут участвовать в этом процессе, размещая семена в горшочках и ухаживая за ними, следя за тем, как появляются первые проростки.

Полив и уход за растениями

Регулярный полив - ключевой момент в уходе за растениями. Он обеспечивает растения необходимой влагой для жизнедеятельности. Учите детей, что растения нуждаются в поливе в зависимости от вида, времени года и условий в помещении или на открытом воздухе. Поощряйте их регулярно проверять влажность почвы и поливать растения по мере необходимости. Этот процесс помогает детям осознать, как их забота и внимание влияют на рост и развитие растений.

Удобрение растений

Удобрения играют важную роль в поддержании здоровья и роста растений. Расскажите детям, что удобрения предоставляют растениям дополнительные питательные вещества, которые они могут не получить из почвы. Объясните им, как выбирать подходящие удобрения для различных видов растений и правильно их применять. Позвольте детям участвовать в процессе удобрения растений, чтобы они могли увидеть результаты своего труда и понять, как это помогает растениям расти сильными и здоровыми.

Наблюдение за процессом роста

Наблюдение за процессом роста растений - это не только увлекательное занятие, но и важный способ понять природные процессы. Пригласите детей вместе с вами наблюдать за ростом растений, записывать наблюдения и обсуждать, что они видят. Объясните им, какие факторы влияют на рост растений, такие как свет, влажность, температура и питание. Этот опыт поможет детям развить навыки наблюдения, анализа и понимания важности баланса в природе.

Вывод:

Обучение детей дошкольного возраста уходу за растениями – это не только способ сохранить зелень и красоту в доме или саду, но и ценный опыт, который развивает ответственность, понимание природных процессов и заботу о живых существах. Позвольте малышам участвовать в процессе посадки семян, полива и удобрения растений, и вы увидите, как они с радостью впитывают новые знания и навыки.

Литература:

Osborne, P. (2014). Nature's playground: Activities, crafts, and games to encourage children to get outdoors. Cico Books.

Sallis, J. F., & Glanz, K. (2006). The role of built environments in physical activity, eating, and obesity in childhood. *The Future of Children*, 16(1), 89-108.

Waters, J. L., & Maynard, T. (2020). Children's Nature Play and Connection to Wildlife: It's All about Experiences in Nature. *Children, Youth and Environments*, 30(2), 99-123.